

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

ТУРИЗМ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ: ИНИЦИАТИВЫ, ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ТАГАЕВА Ф.Б.

Преподаватель кафедры «Международные отношения, экономика и бизнес»

университета Дипломат

E-mail : postbbt@gmail.com

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию роли туризма как ключевого инструмента мягкой силы в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ). Анализируется проект «Тюркский Шёлковый путь» как платформа культурной и публичной дипломатии, отражающая стремление стран-членов к формированию позитивного имиджа и развитию общего тюркского бренда. Освещаются теоретико-методологические подходы к публичной дипломатии и национальному брендингу, опирающиеся на концепции Джозефа Ная, Роберта Кеохэйна, Дьёрдя Сонди и П. Шнайдера. Раскрывается участие Узбекистана в институционализации и инфраструктурном развитии проекта, в том числе в продвижении культурных столиц, формировании туристических маршрутов и интеграции с инициативами ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ. Отдельное внимание уделено практическим мерам, направленным на цифровизацию, визовую либерализацию, формирование транспортной связности и координацию культурной политики. Статья аргументирует, что туризм в рамках ОТГ трансформируется из экономического сектора в инструмент гуманитарной интеграции и внешнеполитического позиционирования региона.

Ключевые слова: ОТГ, туризм, публичная дипломатия, культурная дипломатия, Узбекистан, Шёлковый путь, мягкая сила, Джозеф Най, Роберт Кеохэйн, Дьёрдь Сонди.

Annotatsiya: Mazkur maqola Turkiy Davlatlar Tashkiloti (TDT) faoliyatida turizmning yumshoq kuchning asosiy vositasi sifatidagi oʻrni oʻrganishga bagʻishlangan. “Turk Ipak yoʻli” loyihasi aʼzo davlatlarning ijobiy imidj yaratish va umumiy turkiy brendni rivojlantirishga intilishini aks ettiruvchi madaniy va jamoatchilik diplomatiyasi maydonchasi sifatida tahlil qilinadi. Maqolada Djosef Nay, Robert Keoxeyn, Dyord Sonndi va P. Shnayder kabi olimlar nazariyalariga asoslangan jamoatchilik diplomatiyasi va milliy brend yaratish boʻyicha nazariy-metodologik yondashuvlar yoritiladi. Unda Oʻzbekistonning ushbu loyihani institutsionallashtirish va infratuzilmasini rivojlantirishdagi ishtiroki, xususan, madaniy poytaxtlarni ilgari surish, turistik yoʻnalishlarni shakllantirish, shuningdek, YuNESKO va TURKSOY tashabbuslari bilan integratsiya masalalari ochib beriladi. Alohida eʼtibor raqamlashtirish, vizaviy erkinlashtirish, transport aloqadorligini shakllantirish va madaniy siyosatni muvofiqlashtirishga qaratilgan amaliy choralarga qaratiladi. Maqolada TDT doirasidagi turizm iqtisodiy soha boʻlishdan chiqib, gumanitar integratsiya va mintaqaning tashqi siyosiy pozitsiyasini shakllantirish vositasiga aylanayotgani asoslab beriladi.

Tayanch soʻzlar: TDT, turizm, jamoatchilik diplomatiyasi, madaniy diplomatiya, Oʻzbekiston, Ipak yoʻli, yumshoq kuch, Djosef Nay, Robert Keoxeyn, Dyord Sonndi.

Abstract: This article explores the role of tourism as a key instrument of soft power within the activities of the Organization of Turkic States (OTS). It analyzes the “Turkic Silk Road” project as a platform for cultural and public diplomacy, reflecting member states' aspirations to build a positive image and develop a common Turkic brand. The paper presents theoretical and methodological approaches to public diplomacy and nation branding, drawing on the concepts of Joseph Nye, Robert Keohane, Gyorgy Szondi, and P. Schneider. Uzbekistan's involvement in institutionalizing and developing the project's infrastructure is examined, particularly in promoting cultural capitals, shaping tourist routes, and integrating with UNESCO and TURKSOY initiatives. Special attention is given to practical measures aimed at digitalization, visa liberalization, transport connectivity, and coordination of cultural policies. The article argues that tourism within the OTS framework is evolving from an economic sector into a tool for humanitarian integration and the foreign policy positioning of the region.

Keywords: OTS, tourism, public diplomacy, cultural diplomacy, Uzbekistan, Silk Road, soft power, Joseph Nye, Robert Keohane, Gyorgy Szondi.

ВВЕДЕНИЕ: Развитие туризма в рамках ОТГ является важным направлением экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. В статье рассматриваются

ключевые инициативы, реализуемые проекты, национальные усилия стран-членов, а также перспективы формирования общего туристического пространства. В условиях глобализации туризм становится не только экономическим драйвером, но и мощным инструментом «мягкой силы» [1]. Государства-члены ОТГ, объединённые общей историко-культурной базой, активно развивают совместные туристические инициативы с момента основания организации в 2019 году [2].

Туризм занимает особое место в стратегии интеграции тюркских государств и рассматривается не только как экономический сектор, но и как важнейший механизм реализации «мягкой силы» и культурной дипломатии [3]. Особое место в этой стратегии занимает проект «Тюркский Шёлковый путь», который отражает стремление стран ОТГ к созданию общего бренда, формированию позитивного имиджа и углублению культурных связей [4]. Проект соединяет города и культурные объекты, признанные ЮНЕСКО, и поддерживается на уровне ТЮРКСОЙ [5]. Узбекистан наравне с Турцией играет ведущую роль в его продвижении: реставрация объектов, развитие транспортной и визовой инфраструктуры, в.т.ч. участие в выставках и создание бренда **“Uzbekistan – the Heart of the Great Silk Road”** являются частью практической реализации проекта [6].

Впервые вопрос туризма был затронут в ходе 4-го саммита ОТГ в 2014 году в Бодруме, темой которого стало «Сотрудничество в области туризма» [7]. После Бодрумского саммита усилия по углублению сотрудничества в данной области приобрели устойчивый характер. По поручению глав государств Секретариат разработал Совместный туристический пакет «Современный Шёлковый путь» [8], который открыл новые возможности как для взаимных поездок граждан тюркских государств, так и для привлечения туристов из третьих стран.

Проект «Тюркский Шёлковый путь» и другие инициативы ОТГ в сфере туризма опираются на теоретические концепции «мягкой силы» Джозефа Ная [9] и теории взаимозависимости Роберта Кеохэйна и Ная [10]. На эти подходы накладывается также концептуальная перспектива Дьёрдя Сонди [11], который рассматривает брендинг и публичную дипломатию как ключевые инструменты продвижения национального имиджа. В дополнение к этим теориям работы Ш.Ш.Таджиева в области мягкой силы во внешней политике Узбекистана подчеркивают важность культурного и туристического взаимодействия как части внешнеполитической стратегии [12]. Таджиев акцентирует внимание на том, что мягкая сила является важным инструментом в процессе укрепления международных позиций страны через культурную дипломатию, и этот подход активно используется в рамках ОТГ, особенно через разные проекты.

Туризм, как инструмент публичной дипломатии, выходит за рамки классической дипломатии, используя культуру, ценности и политику для воздействия на общественное мнение за рубежом [13]. В контексте ОТГ культурная дипломатия через туризм, образовательные обмены, гастрономию, исторические маршруты и фестивали становится важнейшим элементом устойчивого регионального сотрудничества и узнаваемости тюркского мира на глобальной арене [14].

Проект **«Тюркский Шёлковый путь»** охватывает страны Великого Шёлкового пути и ставит своей целью создание общего бренда и туристического маршрута, который объединяет историко-культурные памятники, такие как Самарканд, Бухара, Хива, Шеки, Анатолийские города, Иссык-Куль и многие другие [15].

Основной стратегией проекта является привлечение инвестиций в инфраструктуру. Страны ОТГ будут инвестировать в улучшение транспортной инфраструктуры, включая

развитие воздушных и наземных маршрутов между ключевыми туристическими центрами. Укреплять транспортные связи (например, с помощью авиакомпаний, таких как *Turkish Airlines* и *Uzbekistan Airways*), которые обеспечат бесперебойное движение туристов по маршрутам «Тюркского Шёлкового пути» [16]. С другой стороны, предусмотрена разработка и внедрение цифровых платформ для представления исторического и культурного наследия региона, что будет способствовать привлечению молодых и международных туристов [17].

Инициированный Турцией, проект «**Караван-сарай**» направлен на возрождение древней караванной инфраструктуры, но с адаптацией под современные туристические стандарты. Проект предусматривает создание в странах ОТГ сеть этно-гостиниц, ремесленные мастерские и культурные центры. Также организация мастер-классов, выставок и фестивалей ремёсел позволяют укреплять бренд «тюркской идентичности» [18].

Проект «**Tabarruk ziyorat**» активно продвигается Узбекистаном и представляет собой форму религиозного и культурного туризма, связанного с посещением святых мест в таких городах, как Бухара, Самарканд и Ташкент. Важным шагом стало принятие **Указа Президента Республики Узбекистан от 18 января 2022 года №УП-60**, предусматривающего меры по всестороннему развитию паломнического туризма «табаррук зиерат», включая создание условий для иностранных туристов, упрощение визового режима и развитие сопутствующих сервисов [19]. Для продвижения этих маршрутов важно сотрудничать с международными туристическими ассоциациями, такими как ЮНЕСКО, а также с религиозными и академическими структурами. Это необходимо как для обеспечения высокого уровня сервиса, так и для продвижения на мировых рынках, включая мусульманские туристические сегменты в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии [20].

Также одной из ключевых инициатив, предложенных на Саммите ОТГ в Самарканде в 2022 году, стало создание единого цифрового туристического портала [21]. Стратегией реализации проекта является **создание единой туристической платформы**. Разработка централизованной платформы для онлайн-бронирования и визуального представления культурных маршрутов позволит объединить туристические услуги всех стран ОТГ [22]. Интеграция с глобальными платформами (*Booking.com*, *TripAdvisor*, *Skyscanner*) и внедрение мультимедийной цифровой рекламы — важный шаг для глобального позиционирования ОТГ [23].

РЕЗУЛЬТАТЫ: Развитие туризма в рамках ОТГ демонстрирует переход от экономического направления к инструменту гуманитарной интеграции и культурной дипломатии. Можно выделить несколько ключевых результатов:

1. Туристические инициативы укрепляют гуманитарные связи и формируют общую историко-культурную идентичность тюркского мира.
2. Туризм стал формой мягкой силы, опирающейся на привлекательность культурного наследия. Он повышает международный имидж стран-членов и их влияние на глобальной арене.
3. Узбекистан играет ведущую роль в институционализации туристического сотрудничества, продвигая национальный бренд и координируя ключевые проекты.
4. Реализуются меры по развитию инфраструктуры, цифровизации, визовой либерализации (*Turkic Visa*), что улучшает доступность и привлекательность региона.

5. Сотрудничество с ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ, ЮНВТО усиливает легитимность и расширяет гуманитарное измерение туризма в рамках ОТГ.

Важную роль играет *проведение регулярных министерских встреч*, посвящённых вопросам туризма. С момента учреждения Организации проведено восемь *заседаний министров*, ответственных за туризм [24].

На 6-й министерской встрече 24 июня 2021 года в Коканде [25], было запущен проект *«Туристическая столица тюркского мира»*, в рамках которого ежегодно один из городов ОТГ получает соответствующий статус. В 2021–2022 годах им стал *Коканд*, в 2023 году — *Шамахи* [26], а в 2024 году — *Туркестан*.

В рамках 8-й встречи министров туризма ОТГ в Туркестане (октябрь 2023 г.) [27] было утверждено создание межведомственной рабочей группы с участием министерств транспорта и туризма для повышения авиасообщения между странами-членами и наблюдателями. Также был запущен сайт нового поколения — www.turkicsilkroad.com предназначенный для продвижения маршрутов Шёлкового пути и цифровых туристических продуктов ОТГ.

В 2023 году организована Программа подготовки кадров в сфере туризма ОТГ в Венгрии [28], при поддержке Венгерского агентства по туризму. Эта программа стала важным вкладом в развитие кадрового потенциала туристической отрасли и признана одной из лучших практик в достижении Целей устойчивого развития ООН.

Особое внимание уделяется развитию **культурного туризма**, где Узбекистан успешно позиционирует себя как «сердце» исторического Шёлкового пути. Национальный бренд **«Uzbekistan – the Heart of the Great Silk Road»** стал важным элементом государственной стратегии туристической дипломатии, способствующим формированию позитивного международного имиджа и росту въездного туризма [29].

Ведётся целенаправленная работа по цифровизации туристической инфраструктуры, включая запуск онлайн-платформ для бронирования отелей, покупки билетов, получения информации о маршрутах и объектах культурного наследия [30]. Узбекистан также активно участвует в создании общей цифровой экосистемы ОТГ в туризме и в продвижении проектов публичной и культурной дипломатии через ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ, а также исламские и международные туристические платформы [31].

Узбекистан активно использует **культурную дипломатию** как ключевую стратегию для продвижения проекта «Тюркский Шёлковый путь» и в целом — для реализации гуманитарной составляющей ОТГ. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая в роли инициатора ряда крупных интеграционных инициатив, последовательно подчёркивает значение культурного наследия как инструмента тюркского единства. В частности, на Саммите ОТГ в Самарканде в 2022 году он отметил: *«Необходимо ускорить реализацию совместного проекта и активно продвигать его на международном уровне как символ тюркского единства, как мост между прошлым и будущим наших народов»* [32].

Значимым вкладом Узбекистана в институционализацию культурной дипломатии стало выдвигание Хивы как **Культурной столицы тюркского мира** в рамках инициативы ТЮРКСОЙ, реализованной в 2020 году [33]. Данный статус нашел свое отражение в стратегическом документе **«Vision of the Turkic World – 2040»** [34].

Для успешной реализации проекта «Тюркский Шёлковый путь» необходима прочная институциональная и экспертная поддержка со стороны международных организаций, прежде всего таких, как **ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ**. ЮНЕСКО в рамках

своих глобальных программ организация способствует включению объектов тюркского мира в Список всемирного наследия, а также активно продвигает охрану нематериального культурного наследия, включая тюркские ремесленные традиции, устную поэзию, кулинарное наследие, музыку и праздники [35]. ТЮРКСОЙ выполняет функции **институционального координатора гуманитарных инициатив ОТГ**, включая: провозглашение «Культурных столиц тюркского мира»; организацию международных фестивалей, гастролей, художественных выставок, книжных и ремесленных ярмарок; поддержку совместных научно-культурных проектов и изданий [36]. ТЮРКСОЙ также сотрудничает с ЮНЕСКО в рамках соглашений о **сохранении и продвижении тюркского культурного наследия, включая совместные исследовательские и просветительские программы** [37].

Через развитие взаимных туристических потоков и усиление народной дипломатии открываются возможности для углубления гуманитарных связей между народами. Одним из ключевых ожидаемых эффектов является формирование общего бренда тюркского туризма как уникального культурного и исторического пространства. Путь к формированию единого туристического пространства сопряжён с рядом объективных вызовов. Прежде всего, это неравномерность развития туристической инфраструктуры между странами-членами ОТГ, что затрудняет логистическую и сервисную связанность маршрутов. Существенным ограничением остаётся недостаточная институционализация проекта на уровне единой нормативно-правовой базы и отсутствие согласованной визовой политики, препятствующей свободному передвижению туристов внутри региона. Конкуренция со стороны других международных туристических маршрутов, в частности, глобального проекта ЮНЕСКО «Шёлковый путь», требует от стран ОТГ выработки уникальных предложений и усиления конкурентоспособности тюркского бренда.

Для преодоления этих вызовов и усиления потенциала проекта целесообразно принять комплекс мер стратегического характера. Существенным шагом может стать развитие цифровой экосистемы туризма, включающей интегрированную онлайн-платформу для бронирования маршрутов, визуализации объектов с использованием 3D-технологий, а также внедрение единой электронной визы. В долгосрочной перспективе важным условием станет реализация инициативы «Turkic Visa» - системы единой визовой зоны, аналогичной шенгенской модели, которая обеспечит свободу перемещения туристов между государствами ОТГ и станет значимым вкладом в укрепление регионального туризма.

Таким образом, устойчивое развитие тюркского туристического пространства требует комплексных и скоординированных шагов, направленных на институциональное оформление, цифровую трансформацию, кадровое сопровождение и транспортную связанность региона. Эти меры обеспечат не только рост туристической привлекательности, но и укрепление культурного и дипломатического единства тюркских стран.

ВЫВОДЫ: Развитие туризма в рамках Организации тюркских государств представляет собой не только важное направление экономического роста, но и стратегический инструмент культурной дипломатии и гуманитарной интеграции. Инициативы, реализуемые под эгидой ОТГ, включая проекты «Тюркский Шёлковый путь», «Караван-сарай» и «Tabarruk ziyorat», а также формирование единой визовой и цифровой инфраструктуры, закладывают прочную основу для создания общего

туристического пространства, отражающего историко-культурную общность региона и усиливающего его роль в глобальной системе межцивилизационного взаимодействия.

Узбекистан занимает ведущую позицию в реализации культурно-туристических инициатив ОТГ. Сочетание исторического богатства, государственной поддержки и международного партнёрства позволяет Узбекистану выступать драйвером гуманитарной интеграции тюркского пространства.

В долгосрочной перспективе успех проекта будет зависеть от способности государств-членов ОТГ к координации действий, совместному финансированию, институциональной поддержке и продвижению общего бренда тюркского туризма. Упрощение визового режима, развитие цифровых решений, кадровая подготовка и транспортная связанность должны стать приоритетами повестки дня. Только в условиях согласованных усилий возможно достижение целей, заложенных в Стратегии «Vision of the Turkic World – 2040», и превращение ОТГ в культурный, экономический и дипломатический центр Евразии.

REFERENCES:

1. Най Дж. Мягкая сила: средства успеха в мировой политике. — М.: Либроком, 2007. — 256 с.
2. Vision of the Turkic World – 2040. Organization of Turkic States. — Ankara, 2021.
3. Nye J. Public Diplomacy and Soft Power // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. — 2008. — Vol. 616(1). — P. 94–109.
4. Szondi G. Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences // The Hague Journal of Diplomacy. — 2008. — Vol. 3. — P. 51–68.
5. ТЮРКСОЙ. Официальный сайт www.turksoy.org
6. Узбектуризм. Государственный бренд «Uzbekistan – the Heart of the Great Silk Road» // Министерство туризма и культурного наследия РУз. — Ташкент, 2020.
7. Organization of Turkic States. Bodrum Summit Declaration. 4th Summit of the Turkic Council. <https://www.turkicstates.org/u/d/basic-documents/fourth-summit-declaration-11-en.pdf>.
8. Organization of Turkic States. Modern Silk Road Joint Tour Package. <https://www.turkicstates.org/en/partners-detail/turkic-council-modern-silk-road-joint-tour-package-brochure>.
9. Най Дж. Мягкая сила: средства успеха в мировой политике. — М.: Либроком, 2007. — 256 с.
10. Кеохэйн Р., Най Дж. Власть и взаимозависимость в мировой политике. — М.: Международные отношения, 2002. — 320 с.
11. Szondi, G. Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences // The Hague Journal of Diplomacy. — 2008. — Vol. 3. — P. 51–68.
12. Таджиев Ш.Ш. «Мягкая сила» во внешней политике Республики Узбекистан на современном этапе. — Ташкент: «Фан ва технологиялар», 2020. — 160 с.
13. Nye, J. S. Soft Power and Public Diplomacy // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. — 2008. — Vol. 616. — P. 94–109.
14. Schneider, H. Branding for International Relations: The Role of Public Diplomacy // Place Branding and Public Diplomacy. — 2005. — Vol. 1. — P. 62–67.
15. Organization of Turkic States. Modern Silk Road Joint Tour Package. — Ankara: OTS Secretariat, 2015.

16. Silk Road Samarkand. Uzbekistan as a Key Hub of the Silk Road. — Tashkent: Ministry of Tourism and Cultural Heritage, 2023.
17. OECD Tourism Trends and Policies 2022. – Paris: OECD Publishing, 2022. – Chapter on Digital Transformation in Heritage Tourism.
18. Organization of Turkic States. Revival of the Caravanserai Project // Official Report on Tourism Cooperation. — Ankara, 2022.
19. Указ Президента Республики Узбекистан от 18.01.2022 г. №УП–60 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию паломнического туризма». <https://lex.uz/uz/docs/6137071#6138936>.
20. UNWTO & UNESCO. Tourism and Culture Synergies. — Madrid: World Tourism Organization, 2018.
21. Organization of Turkic States. Samarkand Declaration of the 9th Summit of the OTS. — Samarkand, 11 November 2022. — <https://www.turkkon.org>
22. Turkic Council Secretariat. Initiative on Establishing a Common Tourism Platform. — Ankara: OTS, 2023.
23. OECD. Digitalisation and Tourism Innovation // OECD Tourism Papers. — Paris: OECD Publishing, 2022. — No. 2022/05.
24. <https://turkicstates.org/en/areas-of-cooperation-detail/5-tourism-cooperation>
25. <https://nova24.uz/lastnews/kokand-stal-pervoy-turisticheskoy-stolitsey-soveta-tyurkoyazychnyx-stran/>
26. <https://report.az/ru/turizm/turisticheskaya-stolica-tyurkskogo-mira-perehodit-iz-shamahy-v-turkestan/>
27. <https://kazpravda.kz/n/turkestan-ofitsialno-stal-turisticheskoy-stolitsey-tyurkskogo-mira/>
28. <https://turkicstates.org/en/areas-of-cooperation-detail/5-tourism-cooperation>
29. Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан. Национальный бренд “Uzbekistan – the Heart of the Great Silk Road”. — Ташкент, 2020.
30. OECD. Digital Tourism in Central Asia. — Paris: OECD Publishing, 2021. — Chapter on Uzbekistan.
31. TURKSOY. Cultural Capitals and Heritage Routes. — Ankara: TURKSOY Secretariat, 2022.
32. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 9-м Саммите Организации тюркских государств. — Самарканд, 11.11.2022. — <https://president.uz/ru/lists/view/5677>
33. TURKSOY. Official Declaration: Khiva – Cultural Capital of the Turkic World 2020. — <https://www.turksoy.org>
34. Organization of Turkic States. Vision of the Turkic World – 2040. — Approved at the Istanbul Summit, 2021. — Ankara, 2022.
35. UNESCO. Tourism and Culture Synergies. — Paris: World Tourism Organization & UNESCO, 2018. — 88 p.
36. TURKSOY. Annual Report 2023. — Ankara: International Organization of Turkic Culture, 2024. — <https://www.turksoy.org>.
37. Joint Declaration on Cooperation between UNESCO and TURKSOY. — Paris/Ankara, 2021. — <https://www.unesco.org>